

SOCAR202200021630230762X00001

Ноябрь 20, 2020

Директору Института философии и социологии Национальной академии наук Азербайджана, доктору философских наук И. Р. Маммедзаде

SOCAR

Управление «Экспорта Газа»
Азербайджан, Баку AZ 1015,
ул. Р. Алиева, 19
Эл. почта: office.gaz@socar.az
Веб-сайт: www.socar.az

О рецензировании монографии

Уважаемый Ильхам муаллим,

На основании вашего письма от 3 ноября 2020 года № 51/11-145 монография старшего научного сотрудника Института, доктора философских наук Айдына Ализаде «Газификация Азербайджана и эксплуатация газового хозяйства (1955–1970)» была рассмотрена в нашем управлении.

Представленная монография имеет большое значение с точки зрения исследования исторических, социологических, экономических, политических и технических аспектов создания и развития газового хозяйства в Азербайджане в период 1955–1970 годов. Отмечая напряженный труд автора, выражаем ему благодарность и желаем успехов в дальнейшей работе.

С уважением,

Акбар Гаджиев

Начальник